

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Ш.Ш. Жалмаханов

профессор, доктор филологических наук,
Карагандинский университет им. Е.А.Букетова,
Караганда, Республика Казахстан,
szhalmakhanov@bk.ru

Ш.К. Жаркынбекова

профессор, доктор филологических наук,
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева,
Астана, Республика Казахстан,
zharkyn.sh.k@gmail.com

Б.И. Кодирова

доцент, доктор философии по филологии (PhD),
Самаркандский государственный
университет им.Ш.Рашидова
Самарканд, Узбекистан
kodirova.b86@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

АННОТАЦИЯ

Общая сравнительная грамматика современных тюркских языков изучена достаточно, однако тюркские языки дальнего или близкого родства между собой еще не были объектом исследования в конкретном грамматическом аспекте. В этом плане большой интерес представляет сравнение общей лексики казахского и тувинского языков как языков дальнего родства в фонетическом и семантическом планах. Ведущим в исследовании является сравнительно-сопоставительный подход, использование которого позволило выявить взаимоотношение структурно-фонетических и семантических особенностей общей лексики казахского и тувинского языков. Анализ 330 слов, начинающихся с А,Б,Д, отобранных в качестве материала исследования из двух рассматриваемых языков, позволил выявить целый ряд интереснейших лингвистических и экстралингвистических фактов. В

процессе длительного взаимодействия многие слова лишились части своих значений, приобрели новые оттенки значений или же стали совершенно новыми лексическими единицами, что, несомненно, обусловлено экстралингвистическими факторами. Определение сходства и различия звукового состава общей лексики считается формальным показателем, а выявление семантических сходств и различий - содержательным в определении уровня родства языков. Как показали результаты исследования звуковое и смысловое сходства общей лексики двух языков - казахского, относящегося к кыпчакско-ногайской подгруппе и тувинского, относящегося к тукю-уйгурской подгруппе - является доказательством их родства, отличия же - подтверждением их отношения к самостоятельным языкам.

Ключевые слова: современные тюркские языки; языки дальнего родства; фонетические и семантические особенности.

Sh.Sh.Jalmaxanov

professor, filologiya fanlari doktori,
E.A.Buketova nomidagi Qarag'anda universiteti,
Qarag'anda, Qozog'iston
szhalmakhanov@bk.ru

Sh.K.Jarkinbekov

professor, filologiya fanlari doktori,
L.N.Gumilyov nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti
Ostona, Qozog'iston
zharkyn.sh.k@gmail.com

B.I.Qodirova

dotsent, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Sh.Rashidov nomidagi Smarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
kodirova.b86@gmail.com

QOZOQ VA TUVA TILLARI UMUMIY LUG'AT BOYLLIGINING FONETIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi turkiy tillarning umumiy qiyosiy grammatikasi yetarli darajada o'rganilgan, biroq bir-biri bilan uzoq yoki yaqin munosabatda bo'lgan turkiy tillar haligacha muayyan grammatik jihatdan o'rganish obyekti bo'lmagan. Shu munosabat bilan, qozoq va tuva tillarining umumiy lug'atini fonetik va semantik jihatdan uzoq qarindosh tillar sifatida solishtirish katta qiziqish uyg'otadi. Tadqiqotda yetakchi yondashuv qiyosiy yondashuv bo'lib, uning qo'llanilishi qozoq va tuva tillari umumiy lug'at tarkibining tarkibiy-fonetik va semantik xususiyatlari o'rtasidagi munosabatni ochib berishga imkon berdi. Ko'rib chiqilayotgan ikki tildan tadqiqot materialini sifatida tanlangan A, B, D harflaridan boshlanadigan 330 ta so'zning tahlili bir qator qiziqarli lingvistik va ekstralingvistik faktlarni aniqlash imkonini berdi. Uzoq muddatli o'zaro ta'sir jarayonida ko'p so'zlar o'z ma'nolarining bir qismini yo'qotib, yangi ma'no tuslariga ega bo'ldi yoki butunlay yangi leksik birliklarga aylandi, bu, shubhasiz, ekstralingvistik omillar bilan bog'liq. Tillarning qarindoshlik darajasini aniqlashda umumiy lug'atning tovush tarkibidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash formal ko'rsatkich, semantik o'xshashlik va farqlarni aniqlash mazmunli hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ikki til - qipchoq-

no'g'ay kichik guruhiga mansub qozoq va tukyu-uyg'ur kichik guruhiga mansub tuva tillarining umumiy lug'at tarkibining tovush va semantik jihatdan o'xshashligi ularning o'zaro aloqadorligidan dalolat beradi, farqlar esa ularning mustaqil tillarga munosabatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: hozirgi turkiy tillar; uzoq qarindosh tillar; fonetik va semantik xususiyatlar.

Sh.Sh.Zhalmakhanov

professor, doctor of philological sciences,
University of Karaganda named after E.A.Buketova,
Karaganda, Kazakhstan
szhalmakhanov@bk.ru

Sh.K.Zharkynbekova

professor, doctor of philological sciences,
Eurasian national University named after L.N.Gumilov,
Astana, Kazakhstan
zharkyn.sh.k@gmail.com

B.I.Qodirova

docent, doctor of Philosophy in Philology (PhD),
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
kodirova.b86@gmail.com

PHONETIC AND SEMANTIC FEATURES OF THE COMMON VOCABULARY OF THE KAZAKH AND TUVAN LANGUAGES

ABSTRACT

While the general comparative grammar of modern Turkic languages has been studied, the Turkic languages of distant or close kinship cannot compare with each other in a specific grammatical aspect. Therefore, we consider it relevant to compare the general vocabulary of the Kazakh and Tuvan languages of distant kinship with phonetics and semantics. The main reason for obtaining a common vocabulary as a research material is that only a common vocabulary is the main indicator of the kinship of languages. And knowledge of the similarities and differences in the sound composition of the general vocabulary is considered a meaningful indicator of identifying formal, semantic similarities and differences in determining the level of kinship of languages. As a result, we will be convinced that, based on the material of the Kazakh and Uighur Tuky languages in a specific Kipchak-Nogai subgroup, the Tuvan language is an independent language, through sound and semantic similarity, through features. Analyzing the general vocabulary of the Kazakh and Tuvan languages in sound and semantic aspects, the level of kinship was determined by specific facts.

Keywords: modern Turkic languages; languages of distant kinship; phonetic and semantic features.

Введение

Согласно генеалогическому принципу классификации родственные языки делятся на языки дальнего и близкого родства. Дальность или близость родства языков, относящихся к одной языковой семье, определяется их принадлежностью к той или иной ветви, группе или подгруппе. С этой точки зрения, по

классификации Н.А. Баскакова, казахский язык в близком родстве с ногайским и каракалпакскими языками, которые относятся к подгруппе кыпчак-ногай кыпчакской группы ветви западного хунского ответвления. Тувинский же язык относится к уйгурской подгруппе туюк-уйгурско-огузской группы восточного хунского ответвления (Баскаков, 1968). Следовательно, казахский и тувинский языки являются языками дальнего родства, поскольку они принадлежат к разной ветви, разным группам, разным подгруппам. В тюркологии отличительные черты языков дальнего родства в фонетическом и семантическом аспектах до сих пор четко не определены. Более того сравнительное изучение казахского и тувинского языков не было еще объектом специального исследования. Цель данной статьи заключается в выявлении фонетических и семантических особенностей общей лексики казахского и тувинского языков, определении их сходств и различий. Для реализации поставленной задачи было проанализировано 330 однокоренных и производных слов общей лексики. Для анализа их фонетических особенностей все слова были поделены на отдельные группы с звуковыми отличиями и без звуковых отличий, затем анализу подверглись слова с звуковыми различиями, корневые же основы (слова) были рассмотрены с точки зрения наличия в них начальных (анлаут), средних (инлаут), конечных (аусллаут) позиций. На следующем этапе было определено сходство и отличие значений в лексике рассматриваемых языков, выявлена этимология некоторых казахских слов с неясным значением.

История вопроса

История тюркологии начинается с изучения лексики тюркских языков в фонетическом, семантическом и грамматическом аспектах. Хотя первым объектом изучения языков тюркских племен стали центры арабской и персидской цивилизаций, родиной настоящей тюркологии является Россия. История ее становления длилась более четырех столетий (Баскаков, 1968: 19-29]. Краткий обзор работ, посвященных сравнительному анализу общей лексики современных тюркских языков в фонетическом и семантическом аспектах, позволил выделить несколько основных направлений исследования. Это словарные статьи этимологических словарей (См. Севортян, 1974, 1978), работы, посвященные общей теории этимологии (См. Сравнительно-историческое изучение 1982; Сравнительно-историческое изучение 1989), конкретным группам тюркских языков (См. Мусаев, 1975, 1984), языкам алтайской семьи [Цинсиус, 1972;), монографии по современной или исторической грамматике тюркских языков (См. Туймебаев, Ескеева 2015; Туймебаев, Сагидолда, Ескеева, 2017), учебные пособия (См. Нурмаханова, 1971; Томанов, 1992) и исследования, касающиеся этимологии слов определенной лексико-тематической группы (См. Покровская 1961; Сыздыкова 1988; Кайдар 1998). Все вышесказанное является свидетельством того, что проблемы сравнительного изучения лексики современных тюркских языков по сей день не потеряли своей актуальности.

Материал и методы исследования

Основным в данном исследовании является сравнительно-сопоставительный подход, использование которого позволило выявить взаимоотношение структурно-фонетических и семантических особенностей общей лексики казахского и тувинского языков. Поскольку сравнение звуковых и семантических изменений в обоих языках связано с различными историческими процессами, был применен диахронический метод. Фонетический анализ общей лексики предполагает классификацию звуков (гласных, согласных), анализ слоговой структуры слова (анлаут, инлаут, аусллаут), анализ звукового состава корневой основы. В сопоставляемых языках способом классификации звуков определяется количество

гласных, согласных звуков, способы слоговой структуры слова в позициях начального, среднего, последнего слога, модели корневых слов рассматриваемых языков. Орфографический анализ слов позволил оценить позицию каждого звука в слове, лингвальный или лабиальный характер звуков казахского и тувинского языков.

Для выявления семантических особенностей общей лексики были применены также методы компонентного, этнолингвистического, этимологического анализа. Компонентный и сравнительный лексико-семантический анализ позволили определить многозначность лексемы, общей для родственных языков, обнаружить сходства и отличия, выявить древние языковые факты. Метод этнолингвистического анализа позволил выявить информацию о духовной и материальной культуре носителей двух языков, обусловленную их обычаями, традициями и верованиями. Этимологический анализ лексем дает возможность определить историческую эпоху формирования тех или иных лексем, выявить историю развития значений отдельных слов и словосочетаний. Материалом исследования послужили отобранные из двуязычного тувинско-русского словаря 330 лексем, общих для казахского и тувинского языков, начинающихся со звуков А, Б, Д.

Результаты исследования и их обсуждение.

Лексические соответствия казахского и тувинского языков на фонетическом уровне. Один из способов определения сходства и особенностей языков дальнего родства напрямую связан со звуковым, то есть морфонологическим составом корней слова. И тувинский язык и казахский языки имеют ряд отличительных характеристик, отличающих их друг от друга и от других тюркских языков и связанных с историческим прошлым и современной реальностью. В тувинском алфавите 35 букв (Тувинско-русский словарь, 1968).

В казахском - 42 буквы, 5 из которых (ә, қ, ұ, қ, е) отсутствуют в тувинском языке. Отсюда следует, что для звукового состава слов в казахском и тувинском языках характерны звуковые чередования. Из 330 общих для двух рассматриваемых языков слов, начинающихся со звуков А, Б, Д, нами выделено 275 слов из тувинского языка, отличающихся звуковым составом от казахского языка, и 52 слова без фонетических различий. Все слова с чередующимися звуками разделены на слова, имеющие особенности в начальной (анлаутской) позиции, средней (инлаутской) позиции, последней (аулаутской) позиции.

Слова, различающиеся по звуковому составу, распределились следующим образом:

1) слова, состоящие из одного слога (55): а, ас, аът, даг, баг, баш, бе I, бег, беш, бог, бош, даш, буг I, бус I, бус II, бут, бүт, быт, даг, дай, дал I, дал II, даң I, дап I, даш, дег, деш, дем I, дең I, дең III, дер, дил, диш, дос, дой I, дол, доң I, дөр, дөрт, дөш, дун, дус I, дус II, дуюг, дүш I, дүш II, дүк I, дүк II, дүн, дүп, дүш, дыл, дыт, дег, даш;

2) состоящие из двух слогов (145): аа, аа, аал, аар, аас, ава, авай, агар I, агар II, агла, агым, ада I, ада II, адак, адан, адыг, адыр I, адыр II, ажыг I (ажы), ажык I, азыг I, айыт, демир, кодан, албыс, алды, алдын, алыш-бериш, арбай, аргар, артыш, ары, арыг, арык, аска, атташ, ача (ачай), аъттан, аъттыг, аьш-чем, аяар, чорук, баар I, баар II, багла, базым, бакта, бала III, балды, балдыр, балдыр-бээжек ырак, базын, башка, башкы II, башта, баштыг, бедик, бекте, бижек, бижик, бижик-билик, билзек, билиг, болза, бопук, бөгүн, бөдей, чүрек, чечек, бөлүк, бөрү, бөрзек, будук, бузук, буйла, булак, булан, булат, булут, бурган, бурт-сарт, бурун (бурунгу), буур, бүге, бүгү, бүдүн, бүргүт, бүрү I, быгын, былга, бышкы, бышкыр, бээр I (бер), бээр II, даван, дага.

дагын, дайна, дайнам, дакпыр, далган, далгы ғ, далда, дамды, дамыр, дары, деге, дежик, безер/дес, демир ғ, деңге, деңзи, дептер, дерлик, дески, дииң, дилги, дилег, дилен, дириг, довук, докпак, долга, долдур, долу ғғ, дорзук, доруг, дорум, дөгер, дөжек, дугай, дуза, дузак, дуран, дүкпү, дүлей, дүндүк, дүңгүр, дүндер, дыгый, дыңна, дыра, дырбак, дырыш; 3) состоящие из трех слогов (57): аартык, аарыг, агаар, агылдыр, адакта, адакташ, адактал, ада-чурт, адырык, ажыткы (ажынды), азыра, азырал, салаа, айыыр, быдаа, коргулчун, алдыы, арага (арака), аралаш, арзылаң, арттынчак, арыгла, аътсыра, базаар, баскыыш, боогда, бораан, бугажык, бузунду, булгаар, булганыр ғ (булган), бурундук, буура, буурул, бүүрек, бүшкүгүр, бызаа, даалык, делегей, дакпырла, далганна, дамбала, дамбыра, дашкаар, даянгыыш, диленчи, довурак, доктаа, доозун, допчула, дорала, сөөгү, думаа, дүлгүүр, дүштеки, дырышкак, дээрбе; 4) состоящие из четырех слогов (13): аарыр, адынчак, агарла, адырылбас, азнакчи, аазанды, айызыаар, айылаар, арагачи, араглакчи, баганала, базарла, долагана.

В начальной позиции (анлауте) однослоговых слов встречаются следующие варианты звуковых чередований: $\tilde{з}$, $\tilde{д}т$, $\tilde{г}у$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{г}к$, $\tilde{о}уу$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{ү}қ$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{а}ә$, $\tilde{г}й$, $\tilde{н}ң$, $\tilde{ы}қ$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{е}и$. Наиболее частотными звуковыми соответствиями в начальной позиции односложных слов являются $\tilde{д}т$ (33 раза), $\tilde{у}ү$ (7 раз). Для данной категории слов характерны такие чередования гласных звуков, как твердый-мягкий ($\tilde{а}ә$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{ы}қ$), твердый-твердый ($\tilde{ы}ү$). Не наблюдалось вариантов мягкий-твердый, мягкий-мягкий. Варианты соответствий гласных в отношении губных и негубных звуков оказались следующими: губный-губный ($\tilde{о}уу$, $\tilde{у}ү$), негубный-губный ($\tilde{ы}ү$), губный-негубный ($\tilde{ү}қ$), негубный-негубный ($\tilde{ы}и$, $\tilde{а}ә$, $\tilde{ы}қ$). Среди согласных же – мягкий-твердый ($\tilde{д}т$, $\tilde{г}к$, $\tilde{ш}с$), твердый-мягкий ($\tilde{с}з$), сонорный-сонорный ($\tilde{н}ң$), чередование же пар твердый-твердый, мягкий-мягкий, сонорный-твердый, твердый-сонорный, мягкий-сонорный оказалось несвойственным. Единственный случай чередования согласного с гласным – это вариант $\tilde{г}у$. Среди гласных чаще всего чередуются $\tilde{у}ү$ (в 7 случаях), в согласных $\tilde{д}т$ (в 33 случаях). Количество двуслоговых слов общей лексики составило 145. Выделены звуковые чередования, встречающиеся в начальной позиции слова: $\tilde{а}у$, $\tilde{г}у$, $\tilde{ж}щ$, $\tilde{д}т$, $\tilde{с}қ$ ($\tilde{қ}с$), $\tilde{а}ә$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{ч}ж$, $\tilde{г}й$, $\tilde{а}о$, $\tilde{э}ө$, $\tilde{е}и$, $\tilde{ди}иқ$, $\tilde{б}п$, $\tilde{и}ы$, $\tilde{о}а$, $\tilde{ө}ү$, $\tilde{б}к$, $\tilde{ө}е$, $\tilde{ч}ш$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{у}о$, $\tilde{г}к$, $\tilde{б}м$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{ы}қ$, $\tilde{д}ш$, $\tilde{д}б$, $\tilde{е}ә$, $\tilde{и}ү$, $\tilde{ө}о$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{ү}ө$. Наиболее распространены чередования в начальной позиции двуслоговых словоформ: $\tilde{д}т$ (44 раза), $\tilde{у}у$ (11 раз). В двусловных словах гласные звуки чередуются следующим образом: твердый-мягкий ($\tilde{а}ә$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{ы}қ$), мягкий-твердый ($\tilde{ө}о$), твердый-твердый ($\tilde{а}о$, $\tilde{о}а$, $\tilde{ы}ү$), мягкий-мягкий ($\tilde{е}ә$, $\tilde{и}ү$, $\tilde{ү}ө$, $\tilde{ө}ү$, $\tilde{ө}е$), губный-губный ($\tilde{ө}ү$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{у}о$, $\tilde{ө}о$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{ү}ө$), негубный-губный ($\tilde{а}у$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{а}о$, $\tilde{э}ө$, $\tilde{и}ү$), губный-негубный ($\tilde{о}а$, $\tilde{ө}е$), негубный-негубный $\tilde{а}ә$, $\tilde{е}и$, $\tilde{и}ы$, $\tilde{ы}қ$, $\tilde{е}ә$). Для чередования согласных звуков характерны следующие позиции: звонкий-глухой ($\tilde{д}т$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{б}п$, $\tilde{б}к$, $\tilde{г}к$), глухой-звонкий ($\tilde{ч}ш$), звонкий-звонкий ($\tilde{д}ш$, $\tilde{д}б$), глухой-глухой ($\tilde{с}қ$, $\tilde{қ}с$, $\tilde{г}к$), звонкий-сонорный ($\tilde{б}м$). В гласных чаще всего чередуются $\tilde{у}ү$ (в 11 словах), в согласных $\tilde{д}т$ (в 44 словах). В трехсловных словах (их количество составило 57 единиц) наблюдаются следующие звуковые чередования, встречающиеся в начальной позиции слова: $\tilde{а}у$, $\tilde{г}қ$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{оо}ө$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{б}ы$, $\tilde{б}м$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{д}т$, $\tilde{а}о$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{ө}ү$, $\tilde{ү}қ$, $\tilde{э}и$. Наиболее распространенными чередованиями характерны для заглавной позиции слов: $\tilde{д}т$ (13 раз), $\tilde{у}ү$ (5 раз).

Чередование гласных звуков в трехсложовых словах выглядит так: твердый-мягкий (ы~и, оо~ө), твердый-твердый (а~у, у~ү, ы~ұ, а~о), мягкий-мягкий (ө~ү, ү~қ, э~и), губный-губный (оо~ө, у~ү, ө~ү, ү~қ), негубный-губный (а~у, ы~ұ, а~о), губный-негубный (ү~қ), негубный-негубный (э~и). Для чередования согласных звуков характерно: звонкий-глухой (г~қ, д~т, ш~с), звонкий-сонорный (б~м), не встречаются варианты чередований мягкий-твердый, глухой-звонкий, сонорный-сонорный, звонкий-звонкий, глухой-глухой, сонорный-глухой, глухой-сонорный. Имеет место чередование согласного с гласным б~ы. В гласных чаще всего чередуются у~ү (в 5 словах), в согласных д~т (в 13 словах). В анлауте в четырехсложовых словах чередование гласных и согласных звуков встретилось в 13 случаях: а~у, т~к, д~й, ыг~у. Эпентезы звуков не наблюдается, к афerezису звуков относятся -а, -гаа. Характер чередования гласных звуков следующий: негубный-губный (а~у, ыг~у), согласных звуков – глухой-глухой (т~к), звонкий-сонорный (д~й). Как показывает анализ, встречается только 1 из 8 видов чередования гласных и 3 из 8 видов чередования согласных, что может свидетельствовать о том, что большее количество слогов в слове ведет к меньшему чередованию звуков. Проведенное исследование выявило, что для всех слов в анлаутной позиции характерно чередование твердой гласной ү казахского языка и мягкой гласной у тувинского языка, а также глухой согласной т казахского языка и тувинской звонкой согласной д. Звуковые чередования, встречающиеся в средней (инлаутной) позиции в двусложовых словах (их 145), образуют следующие варианты: с~з, в~п, а~ы, р~с, м~с, д~т, д~й, д~йу, ж~ш, ыг~у, ш~с, б~п, г~қ, пыш~ша ы~а, ч~к, а~е, г~лы, ш~ч, у~ы, з~с, ж~б, е~а, ж~т, у~а, ү~қ, ч~ш, у~ы, л~д, у~ү, г~х, т~қ, г~к, г~ғ, кы~пек, э~е, в~б, д~ш, ық, ж~с, г~л, ки~те, и~қ, ң~н, в~у, е~а, ан~бқ, пү~қрққ, д~к, й~з, н~д, б~н. Наиболее часто встречающиеся в средних, последних слогах чередование звуков ү~қ в двух языках можно назвать вопросами орфографического, орфоэпического характера. Наиболее распространенные звуковые чередования в средней позиции двусложовых слов в тувинском и казахском языках: д~т (8 раз), ү~қ (8) раз, г~қ (6) раз, г~к (5 раз), г~ғ (4 раза). А чередование звонкого согласного г тувинского языка на звонкий ф, на глухие согласные к, қ казахского языка – можно считать общей языковой закономерностью. В инлауте в трехсложовых словах чередование гласных и согласных звуков встречаются в 57-и единицах: ы~у, а~у, д~й, д~т, ж~ш, з~с, г~ғ, у~а, ыг~у, а~е, г~қ, ч~ш, ө~й, ү~қ, к~г, ш~с, э~қ. В средней позиции из трехсложовых слов наиболее распространены звуковые чередования: д~й (4 раза), у~ы (4 раза). Лексико-семантические особенности общей лексики. Как отмечает в своей работе К.Мусаев (Мусаев, 1984:14): «Сравнительное исследование лексики играет значимую роль при решении проблем наиболее точной и тонкой генетической классификации тюркских языков... Сравнительное исследование лексических и семантических схождений и расхождений тюркских языков оказывается несомненной услугой при установлении относительной хронологии дифференциации группы тюркских языков, при выявлении исторических условий их формирования и взаимодействия, выводится специфика автономного развития отдельных языков».

Лексико-семантический анализ позволяет также определить значение, историю слова и его значения, например, определенных слов и словосочетаний казахского языка. Убедимся в этом, сравнив семантику общей лексики с тувинским и казахским языками (Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008; Кенесбаев, 2007; Кайдар, 2013). К примеру, в тувинском языке от корня аат образуются производные слова аат+кыыш, означающие «колыбель, вешалка для качелей», аат+тыныр («качать»), ааттынчак («висячая детская люлька») [ТРС:3]. Можно предположить, что корнем казахского слова әткеншек – ат+қын+шақ (качели) является ат (лошадь), разница заключается в чередовании звуков а~ә в начальной позиции слова, что и «скрывало» этимологию слова. В тюркских языках слово «ат» имеет 4 основных значения: лошадь, имя, метание, кидать, стрельба из оружия. Первая и третья семы семантического поля явления омонимно-полисемантической пары слова «ат» относятся к тому факту, что начальным корнем слова әткеншек является слово ат, для него характерно «ездить как на лошади», «качать как на лошади» (Севортян, 1974: 197-200), поэтому корень ат может служить мотивацией слова әткеншек. Казахское слово ауа в тувинском языке агаар употребляется в 3-х значениях: воздух, погода, атмосфера [ТРС:4]. Этимологическим корням тюркских языков не свойственно расположение рядом двух гласных и двух согласных (в особенности кыпчакским языкам), поэтому мы видим, что исторический корень казахского слова воздух – «ага», т.е. чередование г~у. Как известно, изменение погодных условий объясняется движением воздушных потоков (циклонов), отчего и возникают тепло и холод, меняются времена года. Дополнительным доказательством тому служат производные слова, от слова ағыс в тувинском языке, означающие ағар «поток, течь», ағым – «поток, поток воздуха» [ТРС:5]. Слово бқтққ в казахском языке встречается только в словосочетании бқтққ жазу (письмо). А в тувинском языке бижик – это многозначное слово: 1) письмо, 2) письменное указание, 3) письмо, послание, записка [Тувинско-русский словарь, 1968:37]. Таким образом, это слово является историческим словом для казахского языка (историзм), а для тувинского языка является активной лексикой. Еще один любопытный факт заключается в том, что лилия называется ай ғғ на тувинском языке. Латинское название – мартагон, то есть цветок лилии, родивший богиню войны Марту. Русское название «сарана, саранка» – тюркское слово, образованное от слова «сары». Оказалось, что у этого цветка луковица, зерно, цвет семян клубней под землей желтый (Шипова, 1976:279). Как известно, казахи и тувинцы имеют немало общего не только в языке, но и в материальной и культурной жизни, быту и т. д. На наш взгляд, установление лексических параллелей в различных лексико-семантических группах тувинского и казахского языков является важным фактором в изучении языковых механизмов при решении многих вопросов историко-этимологического плана. Так, тувинцы называют процесс очищения дома дымом можжевельника «алас-алас», в казахском языке этот обычай называется аластату, а сама церемония очищения сопровождается словом «алас-алас».

В мифологии тувинцев есть слово албыс, означающее «степная дева, ведьма», производные слова от албыс имеют по несколько значений, например, албыста: 1) сходить с ума, 2) перен. неистововать, бесноваться; албыстыг: 1) одержимый, сумашедший, 2) дурашливый, шаловливый [Тувинско-русский словарь, 1968:14], у казахов словом «албасты» (красноголовый) называют: 1) человека, непривлекательного, вызывающего отвращение, 2) дурашливый, шаловливый [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008: 39]. У тувинцев верблюд входит в пятерку домашних животных (беш чузун мал), казахи же говорят «төрт түлққ мал» (четыре вида скота), кроме коровы. Как видим, верблюд у обоих народов считается домашним животным, поэтому лексика, имеющая отношение к этому животному, имеет много общего. Рассмотрим, к примеру, слово буйла. В тувинском это слово означает палку, продетую через хрящ в носу верблюда [Тувинско-русский словарь, 1968:48], у казахов такая палка называется мұрындық, с обеих сторон этой палки прикрепляется тыгырық (колечки из кожи, надеваемые на оба конца мурындык). Слово мұрындық в казахском языке имеет еще несколько значений: 1) небольшая тонкая палочка, продеваемая горизонтально в головку вертела, чтобы повесить веревку и прясть ее; 2) небольшая железная палка, проходящая горизонтально через конец ремня, чтобы колесо тележки не выпало; 3) ауысп. Руководитель [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:603-604]. Словом бұйда казахи называют веревку для привода верблюда, которая завязывается на палке (мұрындық). У тувинцев слово бурундук имеет значение «веревка, привод с палкой на конце, продеваемая в нос верблюда или быка», у казахов такая палка называется мұрындық. Как видим, различия проявляются в наименовании предметов хозяйства. Эти факты говорят о полисемантическойности слов в тюркских языках: бурундук (мұрындық) используется в значении «веревка, привод» в тувинском и «палка» в казахском, а буйла (бұйда) – «палка» – в тувинском и «веревка, привод» – в казахском языке. Тувинское слово дүндүк имеет несколько значений: 1) дымоход юрты, дымоход, 2) астрономическая зенитная звезда [Тувинско-русский словарь, 1968:82]. Казахское слово түндққ – это не дымоход, а войлочная накидка шанырака (кибиточного круга), предназначенная для обмена свежего воздуха и для падения солнечного луча в дом [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:833]. А дымоход у казахов называется мұржа. Данные бытовые названия входят в общую тематическую группу, но обозначают разные предметы в разных тюркских языках. Слово дең ғғғ в тувинском языке означает «конная упряжь», в казахском – это «груз, вес которого одинаков с обеих сторон верблюжьего горба» [Тувинско-русский словарь, 1968:64]. Несмотря на то, что слова дең/тең в тувинском и казахском языках имеют общий исторический корень, образованные от них морфологические формы и семантические значения отличаются.

В тувинском от слова дең образуются производные слова: деңге – 1) равно, равный, 2) одновременно, 3) вместе; деңзи – 1) вес, взвешивание, 2) весы [Тувинско-русский словарь, 1968:64]. Два разных значения имеют слова деңге и теңле. В казахском языке теңле означает «грузи, загружай» [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:798], второе значение «весы», имеющееся в тувинском, для казахского языка нехарактерно. Общеизвестно, что общее для тюркских языков производное слово от дең/тең «тенге» (национальная валюта Республики Казахстан) является историческим корнем русского слова «деньги». Социально-экономическая ценность слова тең/дең заключается в законе торговли, экономики, когда отношения товар-деньги-товар или деньги-товар-деньги были эквивалентны.

Слово дес/дез/дезер в тувинском языке имеет следующие значения: 1) убежать, прятаться, 2) ускользнуть, 3) уходить, 4) быть дезертиром [Тувинско-русский словарь, 1968:63], а в казахском языке без, безер имеет значение «убегать, прятаться», «трудноуловимый животный» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:121]. Интересно, что по отдельным словам тувинского языка можно уточнить семантику слов, сохранившихся в диалектной лексике и устойчивых выражениях казахского языка. Аш-чем как парное слово в казахском диалекте ас-жем означает «еда, продукт», второй компонент как отдельная лексическая единица чем (жем) по казахски имеет значение «корм для скота» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:293]. В казахском языке слово аяр на диалекте со значением «осторожный, жалеющий себя» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:80], в тувинском языке аяр имеет значение «медленный, тихий, спокойный», и используется как фонетический термин «сонорный звук» [Тувинско-русский словарь, 1968:26]. В казахском языке слово дқлқр, означающее «необходимое» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:213], в тувинском языке дүлгүүр означает «ключ, основной» [Тувинско-русский словарь, 1968:82]. В казахском и тувинском языках есть слово дүлей [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:209], одинаковые по звуковому составу. А семантически имеют разные значения: в тувинском языке «глухой» [Тувинско-русский словарь, 1968:82], а в казахском словосочетаниях дүлей адам означает «грубый, вспыльчивый», дүлей боран «сильный снежный буран». Как показали результаты анализа, материалы тувинского языка позволяют определить значение одного компонента парных слов в казахском языке как неясных, так и утерянных. В казахском языке асыки в зависимости от расположения имеют 6 названий: бүк, шққ, алшы, тәйке, омпа, сомпа, в тувинском языке есть слово бүге, означающее «название асыка, который ставится к центру выстроенных асыков». Аналогичное слово бүге встречается в казахском языке в составе парных слов во фразеологизме «бүге-шққесқне дейқң» ('дойти до точки', 'узнать все подробности') [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:158]. Очевидно, слова бүк, шққ в казахском языке являются древним этимологическим корнем слова бүге тувинского языка и парных слов казахского языка. В слове дириг (живой) сохранилось древнее значение и форма казахского парного слова өлққ-тқрққ (мертвый-живой). В фольклорных текстах на тувинском языке слова дом I из значений «заклинание, лекарство, магический напиток или зелье» [Тувинско-русский словарь, 1968:72] определяем значение слова дом, утратившего смысл второго компонента парного слова на казахском языке, т. е. слова дом в слове ем-дом. Такой пример можно привести в тувинском слове дорум – 2-х годовалый верблюд [Тувинско-русский словарь, 1968:74]. В казахском слове тоқты-торым мы убедимся, что торым – это тайлақ. В тувинском языке производное значение слова бүүрек (почка), кроме анатомического названия – «кончик пальцев руки» [Тувинско-русский словарь, 1968:51], встречается в казахском словосочетании «бүйрек бет» «форма лица, похожая на почку».

Слово бышқы имеет значения: 1) маленькая лопатка для взбивания жира из молочной пены, 2) квадратная или круглая пластина для перемешивания мешанина, 3) поршень [Тувинско-русский словарь, 1968:52]. В казахском языке это – мутовка (пқспек) для взбалтывания кумыса и поршень. Слова даалық, даалықта в тувинском языке используются в значении «галоп, пускаться галопом» [Тувинско-русский словарь, 1968:55]. А в казахском языке используется только в форме далақтау в значениях: 1) развеяться (об одежде при быстром беге, езде), 2) перен. действовать безрезультатно, 3) перен. радоваться чему-либо [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:186]. А у тувинцев только в значении «походка лошади». Из этого следует, что казахское слово далақтау похоже на переносное значение конской походкой. Слово делегей имеет характер плеоназма (телегей теңқз – обильная вода) в казахском языке, по тувински означающего «мир, всемирный» [Тувинско-русский словарь, 1968:63]. В то время как в тувинском языке дақыр означает «кратное чему-либо» (беш дақыр – пятикратное), производный глагол дақырла: имеет 3 значения: 1) слить, 2) повторить, 3) повториться [Тувинско-русский словарь, 1968:58]. А в казахском языке употребляется в выражениях даң пен дақырт (слава и слухи, молва) и дақырт қылу, дақырттау (распространять слухи, преувеличивать) [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:185]. Производное слово дақырла (дақырттау) является семантически богатым словом в обоих языках. Слово дал ғғ в тувинском языке означает 2 значения: 1) падать в обморок, 2) замереть, неметь от боязни [Тувинско-русский словарь, 1968:58], а в казахском языке имеет одно значение «безвыходное положение, трудность из которого трудно выходит». Здесь можно наблюдать такие явления: моносема в одном языке может быть полисемантическим в другом языке или наоборот. Суффикс в одном из двух языков может служить самостоятельным словом (союзы) или окончание может выполнять вспомогательного имени, например, в казахском языке грамматическое значение вспомогательного имени передается окончанием инструментально-творительного падежа. Например, соединительный союз биле в тувинском языке используется вместо окончания инструментально-творительного падежа (-мен, -пен) в казахском языке, как и в других тюркских языках, кроме турецкого языка. В тувинском языке нет окончания инструментально-творительного падежа. Сравнительный суффикс казахского языка -дей в тувинском языке корневая морфема дег выполняет функцию союза, которые имеют значения: 1) такие, похожие, 2) подобные, 3) сравнение [Тувинско-русский словарь, 1968:62]. Это свидетельствует о том, что в тувинском языке некоторые союзы казахского языка попрежнему являются самостоятельными лексическими единицами со вспомогательным местоимением (вспомогательное слово биле – окончание инструментально-творительного падежа -мен, -пен) или наоборот вспомогательное слово вместо суффиксов (вспомогательное слово дег – суффиксы -дай, -дей). Некоторые суффиксы, общие для обоих языков, могут иметь два разных грамматических значений, лексических оттенков при присоединении корню слова.

Например, суффикс -сыра на казахском языке имеет отрицательный оттенок, а на тувинском положительный оттенок. В тувинском языке слово аътсыра употребляется в значении «хотеть верховой езды, любить верховую езду» [Тувинско-русский словарь, 1968:26], в казахском языке это значение дается словом «аткумар». Кроме того, суффикс -сыра используется в казахском языке в отрицательном значении (кызылсырау – скучать по мясу, байсырау – тосковать по мужчине). Сравнительный анализ лексики двух языков показал. Что моносемантическое слово в одном языке может быть многозначным в другом и наоборот. К примеру, слово далғы ғ используется в тувинском языке в значении кожевник (терқ илеу) [Тувинско-русский словарь, 1968:59], в казахском языке оно является полисемантическим: 1) кожевник, 2) анализ определенной проблемы, 3) коррекция негативного поведения конкретного человека (Zhalmakhanov, 2022). Зачастую фонетически похожие слова могут иметь разные значения. Например, в тувинском языке слово дамбыра употребляется в значении «ударник, женский барабан», в казахском домбыра – название не ударного, а шипкового инструмента. Подытожив все вышесказанное, мы можем таким образом констатировать, что общая для казахского и тувинского языков лексика в семантическом аспекте полисемична, синонимична, что обусловлено и экстралингвистическими факторами (особенностями географической местности, ремеслами, которыми занимались местные жители и т. д.). Такая лексика может служить материалом для выявления, уточнения истории и происхождения отдельных слов (в составе фразеологизмов, парных слов, крылатых выражений и пословиц) в сравниваемых языках. Различия в семантике некоторых слов в казахском и тувинском языках проявляются и в том, что моносемантическое слово в одном из тюркских языков может быть многозначным в другом и наоборот.

Заключение. Изучение лексических параллелей в казахском и тувинском языках имеет не только лингвистическое, но и культурно-историческое значение. Анализ 330 слов, начинающихся с А, Б, Д, отобранных в качестве материала исследования из двух рассматриваемых языков, позволил выявить ряд значимых лингвистических и экстралингвистических фактов. В процессе длительного взаимодействия многие слова лишились части своих значений, приобрели новые оттенки или же стали совершенно новыми лексическими единицами, что, несомненно, обусловлено экстралингвистическими факторами. В перспективе более масштабное изучение лексики двух языков позволит обнаружить древнейшие корневые основы, лингвистический анализ которых, на наш взгляд, позволит верифицировать этнолингвистические обобщения, важные в рамках тех или иных языковых семей, в целом, и казахского и тувинского языков, в частности.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Баскаков Н.А. (1968). Введение в изучение тюркских языков. – Москва: Высшая школа. – 383 с. (Baskakov N.A. (1968). Vvedeniye v izucheniye tyurkskix yazikov. – Moskva: Visshaya shkola. – 383 s).
2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, (2008). – Алматы: Дайк-Пресс. – 968 б. (Qazaq tilinin tusundirme so'zdugi, (2008). – Almati: Dayk-Press. – 968 b).
3. Кеңесбаев, І. (2007). Фразеологиялық сөздік. – Алматы: Арыс. – 800 б. (Kenesbayev I. (2007). Frazeologiyaliq sozdik. – Almati: Aris. – 800 b).
4. Қайдар, Ә. (2013). Қазақ тіліндегі қос сөздер. Зерттеу және сөздік. – Алматы: Сардар. – 456 б. (Qaydar E. (2013). Qazaq tilindegi qos so'zder. Zertteu jane so'zdik. – Almati: Sardar. – 456 b).
5. Қайдар, Ә. (1998). Плеоназмы с этимологически затемненными компонентами (на материале казахского языка) // Актуальные вопросы казахского языка. – Алматы: Ана тілі. – С. 276-288. (Qaydar E (2013). Pleonazmi s etimologicheski zatemnennimi komponentami (na materiale kazaxskogo yazika) // Aktualniye voprosi kazaxskogo yazika. – Almati: Ana tili. – S.276-288).
6. Мусаев, К. (1984). Лексикология тюркских языков. – М.: Наука, 1984. – 227 с. (Musayev K. (1984). Leksikologiya tyurkskix yazikov. – M.: Nauka, 1984. – 277 s).
7. Мусаев, К.М. (1975). Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. (западнокипчакская группа), – Москва: Наука, 1975. – 356 с. (Musayev K.M. (1975). Leksika tyurkskix yazikov v sravnitel'nom osvesheni. (zapadnokipchakskaya grupa), – Moskva: Nauka, 1975. – 356 s).
8. Мусаев, К.М. (1984). Лексикология тюркских языков. – Москва: Наука. – 228 с. (Musayev K.M. (1984). Leksikologiya tyurksix yazikov. – Moskva: Nauka. – 228 s).
9. Нұрмаханова, Ә.Н. (1971). Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: Мектеп. – 290 б. (Nurmaxanova E.N. (1971). Turki tilderinin salistirmali grammatikasi. Almati: Mektep. – 290 b).
10. Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков (1972). – Ленинград: Наука. – 362 с. (Ocherki sravnitel'noy leksikologii altayskix yazikov (1972). – Leningrad: Nauka. – 362).
11. Покровская Л.А. (1961). Термины родства в тюркских языках. – Москва, Изд-во АН СССР. – С. 11-81. (Pokrovskaya L.A. (1961). Termini rodstva v tyurksix yazikov, – Moskva, Izd-vo AN SSSR. – S. 11-81).
12. Севортян Э.В. (1974). Этимологический словарь тюркских языков. – Москва: Наука. – 767 с. (Sevortyan E.V. (1974). Etimologicheskij slovar tyurkskix yazikov. – Moskva: Nauka. – 767 s).
13. Севортян Э.В. (1974). Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – Москва: Наука. – 767 с. (Sevortyan E.V. (1974). Etimologicheskij slovar tyurkskix yazikov: Obshetyurkskiye i mejtyurkskiye osnovi na glasnije. – Moskva: Nauka. – 767 s).
14. Севортян Э.В. (1978). Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». – Москва: Наука. – 349 с. (Sevortyan E.V. (1978). Etimologicheskij slovar tyurksix yazikov: Obshetyurkskiye i mejtyurkskiye osnovi na bukvu “B”. – Moskva: Nauka. – 349 s).
15. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Задачи и перспективы. – Москва: Наука. – 343 с. (Sravnitel'no-istoricheskoye izucheniye yazikov raznix semey. Zadachi i perspektivi. – Moskva: Nauka. – 343 s).
16. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Реконструкция на

- отдельных уровнях языковой структуры (1989). – Москва: Наука. – 207 с. (Sравnitelno-istoricheskoye izucheniye yazikov raznix semey. Rekonstruksiya na otdelnix urovnyax yazikovoy strukturi (1989). – Moskva: Nauka. – 207 s).
- 17.Сыздықова Р. (1988). Сөздер сөйлейді. – Алматы, Мектеп. – 126 б. (Sizdiqova R. (1988). Sozder soyleydi. – Almati, Mektep. – 126-b).
- 18.Томанов М. (1992). Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: Мектеп. – 212 б. (Tomanov M. (1992). Turki tilderinin salistirmali grammatikasi. – Almati: Mektep. – 212-b).
- 19.Түймебаев Ж., Ескеева М. (2015). Түркітанудың тарихи-лингвистикалық негіздері. 2-басылым. – Алматы: Қазықұрт. – 512 б. (Tuymebayev J., Eskeyeva M. (2015). Turkitanudin tarixi-lingvistikalıq negizderi. 2-basilim. – Almati: Qaziqqurt. – 512-b).
- 20.Түймебаев Ж., Сағидолда Г., Ескеева М. (2017). Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы. Фонетика. Морфология. – Алматы: Қазықұрт. 324 б. (Tuymebayev J., Sag'idolda G., Yeskeeva M. (2017). Turki tilderinin salistirmali-tarixi grammatikasi. Fonetika. Morfologiya. – Almati: Qaziqqurt.324-b).
- 21.Цинциус В.И. (1972). Задачи сравнительной лексикологии алтайских языков // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. – Ленинград: Наука. – С. 3-14. (Sinsius V.I. (1972). Zadachi spravnitelnoy leksikologii altayskix yazikov// Ocherki sravnitelnoy leksikologii altayskix yazikov. – Leningrad: Nauka. – S.3-14).
- 22.Zhalmakhanov Sh.Sh., Salkynbay A.B. (2022). On the polysemantic phenomenon of the general vocabulary of Turkic monuments and languages. [online] Available at: <https://doi.org/10.26577/EJPh.2022.v1867i2.05> (access data: 13.11.2022).